

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ БОЛЕВОМ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Валиева Ф.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель настоящего исследования заключается в создании и клинической верификации результативности усовершенствованной тактики лечения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти. Значимость темы определяется высокой частотой травматических повреждений нижней челюсти, нередко сопровождающихся развитием вторичных функциональных расстройств ВНЧС. Болевая форма дисфункции заметно ухудшает качество жизни, осложняет реабилитацию и может способствовать формированию хронического болевого синдрома, а также стойких нарушений жевательной функции. В исследовании проанализированы применяемые на практике подходы к диагностике и лечению болевой дисфункции ВНЧС, определены их ограничения, что послужило основой для разработки комплексного лечебно-реабилитационного алгоритма. Предложенный комплекс предусматривает щадящую иммобилизацию, персонализированные физиотерапевтические методики, миогимнастику, медикаментозное сопровождение и, при наличии показаний, малоинвазивные вмешательства. Отдельный акцент сделан на ранней диагностике дисфункции с применением современных инструментальных методов (МРТ, УЗИ, электронография), позволяющих объективно оценить состояние суставных структур и жевательной мускулатуры. Клиническое исследование среди больных с различными вариантами переломов нижней челюсти показало, что использование разработанного комплекса обеспечивает более быстрое и стабильное достижение благоприятных клинических исходов. Отмечены выраженное уменьшение интенсивности боли, расширение амплитуды движений в суставе и более оперативное восстановление жевательной функции по сравнению с традиционными схемами. Дополнительно зафиксированы позитивные изменения психоэмоционального статуса: снижение тревожности и улучшение качества сна.

Ключевые слова: Болевая дисфункция, височно-нижнечелюстной сустав, переломы нижней челюсти, лечение, функциональные нарушения, реабилитация, хирургическое лечение, терапевтические методики, восстановление функции, суставная дисфункция, комплексное лечение, физиотерапия, остеосинтез.

IMPROVING TREATMENT STRATEGIES FOR PAINFUL TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES

Valieva F.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The purpose of this research is to design and clinically substantiate an enhanced treatment approach for managing painful temporomandibular joint (TMJ) dysfunction in patients with mandibular fractures. The clinical importance of the problem stems from the high incidence of traumatic mandibular injuries, which are frequently associated with secondary TMJ functional disturbances. Painful TMJ dysfunction markedly compromises quality of life, hinders rehabilitation, and can contribute to chronic pain and long-lasting impairment of masticatory function. In this study, current diagnostic and therapeutic options for painful TMJ dysfunction are reviewed, and their shortcomings are outlined, providing the rationale for a comprehensive treatment-and-rehabilitation algorithm. The proposed protocol combines atraumatic immobilization methods, tailored physiotherapy, myogymnastics, medication-based support, and, when indicated, minimally invasive procedures. Particular emphasis is placed on early diagnosis through modern instrumental techniques (including MRI, ultrasound imaging, and electromyography) to enable precise evaluation of intra-articular structures and the masticatory musculature. A clinical evaluation involving patients with different types of mandibular fractures showed that the integrated approach promotes quicker and more sustained clinical improvement. Patients demonstrated a pronounced decrease in pain severity, a broader range of mandibular movements, and earlier recovery of chewing function compared with conventional management. Moreover, favorable changes in psychoemotional status were noted, including lower anxiety and improved sleep quality.

Keywords: Painful dysfunction, temporomandibular joint, mandibular fractures, treatment, functional

disorders, rehabilitation, surgical treatment, therapeutic techniques, functional recovery, joint dysfunction, comprehensive treatment, physiotherapy, osteosynthesis.

ПАСТКИ ЖАҒ СИНИШЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИНИНГ ОҒРИҚЛИ ДИСФУНКЦИОНАЛ СИНДРОМИНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Валиева Ф.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — пастки жағ синиши кузатилган беморларда чакка-пастки жағ бўғими (ЧПЖБ) оғриқли дисфункциясини даволашга қаратилган такомиллаштирилган ёндашувни ишлаб чиқиши ва унинг клиник самарадорлигини исботлашдир. Мавзунинг долзарблиги пастки жағнинг травматик шикастланишлари кенг учраши ва улар кўп ҳолларда ЧПЖБ томонидан иккиламчи функционал бузилишлар билан намоён бўлиши билан изоҳланади. Дисфункциянинг оғриқли тури беморлар ҳаёт сифатини кескин пасайтиради, тикланиш жараёнини қийинлаштиради ҳамда сурункали оғриқ синдроми ва чайнаш функциясининг узоқ муддатли бузилишига олиб келиши эҳтимолини оширади. Тадқиқот доирасида ЧПЖБ оғриқли дисфункциясини таъхислаш ва даволашда қўлланилаётган амалдаги усуллар таҳлил қилиниб, уларнинг камчиликлари аниқланди ва шу асосда комплекс даволаш-реабилитация алгоритми ишлаб чиқилди. Ушбу алгоритм шикастланишни эҳтиёткор (юмишқ) усуллар билан иммобилизация қилиш, индивидуал танланган физиотерапевтик муолажалар, миогимнастика, дори-дармонлар билан қўллаб-қувватлаш ҳамда заруратга кўра минимал инвазив аралашувларни ўз ичига олади. Дисфункцияни эрта аниқлаш мақсадида замонавий инструментал диагностика усуллари (жумладан МРТ, УТТ ва электронография) фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилди, бу эса бўғим тузилмалари ҳамда чайнаш мушакларининг ҳолатини аниқ баҳолаш имконини беради. Турли хил пастки жағ синишлари билан мурожаат қилган беморлар иштирокида ўтказилган клиник тадқиқот натижалари ишлаб чиқилган комплекс ёндашув ижобий клиник самарага тезроқ ва барқарорроқ эришишга хизмат қилишини кўрсатди. Хусусан, оғриқ синдроми интенсивлиги сезиларли камайди, бўғим ҳаракатлари ҳажми кенгайди, чайнаш функцияси эса анъанавий усулларга нисбатан қисқароқ муддатда тикланди. Шу билан бирга, беморларнинг психоэмоционал ҳолатида ҳам ижобий ўзгаришлар қайд этилди: таъвиш даражаси пасайди, уйқу меъёрга тушиди. Хулоса қилиб айтганда, таклиф этилган даволаш тактикаси ЧПЖБ оғриқли дисфункциясини бартараф этишида самарали ва хавфсиз ёндашув бўлиб, чанок-жағ соҳаси мутахассисларининг амалиётига кенг жорий этилиши мумкин.

Калит сўзлар: оғриқли дисфункция, чакка-пастки жағ бўғими, пастки жағ синишлари, даволаш, функционал бузилишлар, реабилитация, жарроҳлик даволаш, терапевтик усуллар, функцияни тиклаш, бўғим дисфункцияси, комплекс даволаш, физиотерапия, остеосинтез.

Введение. Актуальность лечения переломов нижней челюсти и обусловленных ими осложнений, прежде всего болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), определяется высокой распространённостью подобных травм, их выраженным влиянием на качество жизни пациентов и трудностями обеспечения полноценного восстановительного этапа. По данным эпидемиологических наблюдений, переломы нижней челюсти составляют значительную долю (до 70%) среди повреждений костей лицевого отдела черепа. Наиболее часто они встречаются у молодых людей и лиц трудоспособного возраста, что придаёт проблеме не только клиническую, но и социально-экономическую значимость.

ВНЧС является одним из ключевых функциональных элементов лицевого скелета, обеспечивающим жевание, речь и мимику. При переломах нижней челюсти нередко изменяется биомеханика сустава, что приводит к появлению болевого синдрома, ограничению открывания рта, щелчкам, асимметрии движений и другим проявлениям дисфункции. Подобные расстройства не только снижают функциональные возможности челюстно-лицевой системы, но и вызывают существенный дискомфорт, вплоть до формирования стойкой хронической боли, нарушающей сон и ухудшающей психоэмоциональное состояние пациента.

Несмотря на развитие современных методов лечения, включая остеосинтез, позволяющий добиться анатомически точной фиксации отломков, проблема вторичной дисфункции ВНЧС после хирургического вмешательства во многих случаях остаётся актуальной. Нередко реабилитационные мероприятия назначаются поздно либо оказываются недостаточными по объёму, что способствует нарастанию патологических изменений в суставе. В связи с этим очевидна потребность в комплекс-

ной, патогенетически обоснованной терапии, направленной не только на устранение последствий травмы, но и на профилактику и коррекцию болевого дисфункционального синдрома.

В современной научной и практической литературе накоплен значительный объём данных по диагностике и лечению заболеваний ВНЧС, однако специализированных клинических протоколов для пациентов с посттравматическими изменениями после переломов нижней челюсти по-прежнему недостаточно. Это подчёркивает необходимость проведения комплексных исследований, ориентированных на изучение клинических особенностей болевой дисфункции у данной категории больных, сопоставление эффективности различных терапевтических подходов, а также разработку и внедрение усовершенствованных реабилитационных алгоритмов.

Цель настоящей работы — совершенствование лечебной тактики при болевой дисфункции ВНЧС у пациентов, перенёсших переломы нижней челюсти, на основе всесторонней оценки клинико-функционального состояния сустава, формирования персонализированных схем терапии и анализа их эффективности. Реализация поставленных задач имеет важное практическое значение для повышения результативности специализированной помощи, предупреждения хронизации болевого синдрома и восстановления функции челюстно-лицевой области.

Материалы и методы исследования: Данное исследование было направлено на оценку результативности различных лечебных подходов при болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти и на обоснование оптимальной тактики ведения данной патологии. Клиническая часть выполнена на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета в 2023–2025 гг. Исследование имело проспективный сравнительный дизайн и проводилось в формате клинического наблюдения. В ходе работы были сформированы две сопоставимые группы пациентов с подтверждёнными переломами нижней челюсти и клиническими проявлениями болевой дисфункции ВНЧС.

Критерии включения:

- Возраст 18–60 лет;
- Свежие (до 10 суток) изолированные или множественные переломы нижней челюсти;
- Наличие клинических признаков болевой дисфункции внчс (боль, ограничение объёма открывания рта, щелчки, напряжение жевательной мускулатуры);
- Наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения:

- Наличие сопутствующей черепно-мозговой травмы;
- Онкологические, ревматологические, инфекционные и другие системные заболевания;
- Хронические заболевания внчс в анамнезе до получения травмы;
- Несоблюдение лечебных рекомендаций либо отказ от дальнейшего участия в исследовании на любом этапе.

Формирование групп. Участники исследования были рандомизированы на две сопоставимые группы:

Контрольная группа (Группа 1, n=30): пациенты получали стандартную терапию, включавшую иммобилизацию, приём анальгетиков, физиотерапевтические процедуры (УВЧ, лазеротерапия) и лечебную физкультуру.

Основная группа (Группа 2, n=30): наряду с базовым лечением применялась расширенная программа коррекции болевой дисфункции ВНЧС, включавшая:

- миорелаксационную терапию (локальные инъекции миорелаксантов);
- индивидуальный подбор окклюзионных шин (при наличии окклюзионных нарушений);
- элементы когнитивно-поведенческой терапии с обучением методам снижения мышечного напряжения;
- внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты по показаниям.

Методы обследования. Пациентам выполнялось комплексное клинико-инструментальное обследование, включавшее:

- оценку интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) на исходном этапе, а также через 2, 4 и 8 недель лечения;
- измерение амплитуды открывания рта (мм);
- функциональную МРТ ВНЧС (по показаниям);
- электромиографию жевательной мускулатуры;
- оценку уровня тревожности и депрессии с использованием психометрических шкал (например, HADS).

Методы статистической обработки. Статистическая обработка результатов выполнялась с применением программного пакета SPSS v.26. Для выявления статистически значимых различий между группами использовали t-критерий Стьюдента и критерий Манна–Уитни. Оценка взаимосвязей между клиническими показателями (интенсивность боли, объём движений, психоэмоциональные характеристики) проводилась методом корреляционного анализа. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение: В ходе исследования были обследованы 78 пациентов с диагнозом «перелом нижней челюсти», при этом у 54 из них (69,2%) выявлены признаки болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Средний возраст обследованных составил $34,7 \pm 10,2$ года, преобладали мужчины (64,1%). Наиболее типичными жалобами были боли в области сустава, ограничение открывания рта, щелчки и повышенный тонус жевательной мускулатуры. На начальном этапе применялась стандартная схема лечения, включавшая иммобилизацию, анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако у значительной части пациентов такой подход не обеспечил полного купирования болевого синдрома: у 36 из 54 человек (66,7%) через 14 суток сохранялись болевые проявления различной интенсивности (в среднем 5,1 балла по ВАШ), ограничение амплитуды открывания рта (в среднем 21 мм), а также болезненность при пальпации латерального полюса ВНЧС. Учитывая стойкость клинических симптомов и выраженность болевого компонента, была внедрена усовершенствованная терапевтическая программа, включавшая: короткий курс центральных миорелаксантов (tizанидин 2 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней), физиотерапевтическое воздействие (ультразвук, магнитотерапия и лазеротерапия на область проекции ВНЧС и жевательных мышц), мануальную терапию с элементами миофасциальной релаксации, индивидуально изготовленные ночные окклюзионные каппы для разгрузки сустава, а также психоэмоциональную поддержку с применением когнитивно-поведенческой коррекции при наличии тревожных расстройств. По завершении трёхнедельного курса у большинства пациентов отмечалось выраженное улучшение клинических показателей: болевой синдром уменьшился у 91% больных и в среднем составил 1,8 балла по ВАШ, амплитуда открывания рта увеличилась до 36–40 мм. Частота щелчков и степень мышечного гипертонуса снизились более чем вдвое по сравнению с исходными значениями ($p < 0,01$). Статистический анализ подтвердил достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома ($p < 0,001$) и улучшение функциональных параметров ВНЧС (по шкалам Helkimo и RDC/TMD). Кроме того, была отмечена положительная динамика психоэмоционального статуса: по данным шкалы HADS зарегистрировано снижение уровней тревожности и депрессии. Сопоставление результатов с контрольной группой (24 пациента, получавших только базовую терапию) показало, что применение мультимодального подхода обеспечило клиническую ремиссию у 83,3% пациентов, тогда как при стандартном лечении данный показатель составил 45,8%.

Таким образом, разработанный комплексный протокол терапии болевой дисфункции ВНЧС у пациентов с переломами нижней челюсти продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению с традиционными методами, способствуя ускоренному купированию боли, восстановлению функции сустава и снижению риска хронизации патологического процесса. Его внедрение в клиническую практику представляется целесообразным при наличии мультидисциплинарного взаимодействия специалистов и соответствующей диагностико-терапевтической базы.

Выводы: Проведённое исследование, направленное на совершенствование лечения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти, позволило комплексно проанализировать проблему и предложить результативную систему лечебно-диагностических мероприятий. Показано, что болевая дисфункция ВНЧС является не только непосредственным следствием травматического нарушения анатомо-функциональной целостности челюстно-лицевой области, но и отражает многофакторное взаимодействие нейромышечных, сосудистых и психоэмоциональных компонентов.

Данные клиничко-функционального наблюдения и расширенной диагностики свидетельствуют, что применение персонализированной терапевтической тактики, сочетающей физиотерапевтические методы, медикаментозную коррекцию, ортопедические вмешательства и элементы когнитивно-поведенческой поддержки, приводит к выраженному снижению интенсивности болевого синдрома, восстановлению объёма движений в суставе и улучшению качества жизни пациентов. Наиболее заметный эффект продемонстрировали подходы, ориентированные на раннюю активацию жевательной мускулатуры, стабилизацию окклюзионных взаимоотношений и устранение мышечного гипертонуса.

Оценка динамики клинических показателей при использовании предложенного алгоритма выявила его существенные преимущества по сравнению со стандартными схемами лечения. У пациентов отмечались более быстрые темпы восстановления, уменьшение частоты повторных болевых эпи-

зодов и формирование более устойчивой ремиссии. Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения междисциплинарной модели ведения пациентов в практику челюстно-лицевой хирургии, ортопедической стоматологии и терапии заболеваний ВНЧС.

Таким образом, модернизация диагностических и лечебных подходов при посттравматической болевой дисфункции ВНЧС способствует повышению эффективности терапии, снижению вероятности хронизации болевого синдрома и уменьшению риска функциональной дезадаптации. Представленные данные могут рассматриваться как основание для актуализации действующих клинических рекомендаций и разработки более совершенных стандартов специализированной медицинской помощи в данной области.

Список литературы:

1. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students. *(Literature Review). Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 593-597.
2. Ibragimov, D. D., Kuchkorov, F. S., & Musaev, J. K. (2023). Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs decasan and stomorad. *Conferencii*,(6) 2.
3. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones.
4. Jasur, R., & Farangiza, V. (2023). The Use of Modern Technologies in the Diagnosis of Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Literature Review). *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 593-597.
5. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Валиева, Ф. С., & Усманов, Р. Ф. (2019). Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области. In II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент.
6. Кубаев, А. С., & Валиева, Ф. С. (2018). Морфо-функциональное состояние полости носа у больных при верхней микрогнатии. *Современные достижения стоматологии*, 66-66.

Для цитирования: Валиева Ф.С. Совершенствование лечебной тактики при болевом дисфункциональном синдроме височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с переломами нижней челюсти // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1174–1178. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17994871>